

CIACT/SAD 09

(GT2 - Imagem, Edição e Tecnopoéticas)

Equívocos, telas em abismos e o comum no cinema: reflexões sobre narrativas fílmicas contemporâneas que abordam a si mesmas e os cinemas do Vídeo nas Aldeias

Mes. Felipe Canêdo Figueiredo (Universidade do Minho)
Mestrando: Luciano Marcio de Moraes Chacur (UEMG)

RESUMO

O documentário contemporâneo e, especialmente, o cinema do projeto Vídeo Nas Aldeias tem se utilizado do *mise-en-abyme* como forma de criar experiências compartilhadas através do cinema. Os filmes *Corumbiara* (2009), de Vincent Carelli, e *Yaõkwa, Imagem e Memória* (2020), de Rita Carelli e Vincent Carelli, servem de ponto de partida para reflexões a partir dos conceitos de comunidades por vir e antecampo. O texto busca meditar sobre o significado e as repercussões de se convidar os personagens de um filme para assistirem a si mesmos e comentarem sobre o uso de suas imagens. Após estabelecidas noções sobre estes conceitos, versaremos brevemente sobre formas e limitações da arte política enquanto forma de ação insurgente, ou ainda como manutenção da memória dos povos originários, diante de seu momento histórico.

Palavras-chave: *Mise-en-abyme*; Antecampo; Comunidades por vir; Cinema; Arte Política.

ABSTRACT

Contemporary documentary filmmaking, and especially the cinema of the Vídeo Nas Aldeias project, has used mise-en-abyme as a way of creating shared experiences through cinema. The films Corumbiara (2009), by Vincent Carelli, and Yaõkwa, Imagem e Memória (2020), by Rita Carelli and Vincent Carelli, serve as a starting point for reflections based on the concepts of communities to come and antechamber. The text seeks to meditate on the meaning and repercussions of inviting the characters in a movie to watch themselves and comment on the use of their images. After establishing notions about these concepts, we will briefly discuss the forms and limitations of political art as a form of insurgent action, or even as a way of maintaining the memory of native peoples in the face of their historical moment.

Key-words: Mise-en-abyme; Forefield; Communities to come; Cinema; Political Art.

*“quer coisa
mais estranha
que um
poema enquanto
lido?”
Ricardo Aleixo*

INTRODUÇÃO: O ROUBO DA ALMA

Na língua baniwa, as palavras *anga* ou *sangawa* significam tanto medida de tempo,

CIACT/SAD 09

vestígio, índice, retrato e fotografia, quanto também espírito ou alma. Denilson Baniwa, artista visual, curador e liderança de seu povo, afirma que há um “erro de paralaxe” colonial na anedota que coloca indígenas como receosos de terem seus espíritos roubados — suas *angas* ou *sangawas* — se fotografados.

“Penso que ninguém assinou a autorização de uso de imagem, como eu não assinei” (BANIWA, 2023), explica o artista, retomando a lembrança de quando foi fotografado pela primeira vez por uma pessoa que não conhecia, um senhor de sotaque alemão, que nunca mais lhe deu qualquer retorno sobre aquelas imagens produzidas. Na língua da família aruak falada por seu povo, talvez se dissesse que suas *angas* ou *sangawas* foram roubadas. Retomando o significado das duas palavras e seu raciocínio, o que lhe fora tomado: índices, vestígios, tempo — e não seu espírito.

Com o que Baniwa designa “erro de paralaxe”, é possível traçar um paralelo com o conceito de **equivoco** do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, que seria: o erro de se “chamar pelo mesmo nome coisas diferentes” (BULL, 2014, p. 158-159). Nessa ótica, a atitude que era propalada como ingenuidade — o medo das máquinas do homem branco que apreendiam índices —, se torna sabedoria dos anciãos que não se deixavam fotografar e protestavam contra mais essa violência que nós ocidentais cometíamos (e cometemos) contra seus povos. Esta constatação de Baniwa nos permite, portanto, enxergar a perversidade da narrativa difundida pelos brancos, que diz mais sobre ocidentais do que sobre ameríndios, como apontaria o austríaco pai da psicanálise, Sigmund Freud.

O roubo de alma, por assim dizer, seria então um esbulho de agência. Da possibilidade discursiva e operativa sobre a própria *anga* ou *sangawa*. Sendo assim, o pensamento de Viveiros de Castro nos permite buscar paliativos para esse vil “**erro de paralaxe**”. Para o antropólogo carioca, seria possível uma busca por uma “**equivocação controlada**”, ciente de limitações linguísticas e sociológicas, para perseguir uma “**afinidade potencial**”, que se assentasse na diferença relacional. O autor desenvolve essa ideia de **equivoco** em uma entrevista com Paulo Bull da seguinte forma:

CIACT/SAD 09

O meta-equívoco que persegue o conceito de tradução em seu uso antropológico consiste em achar que traduzir uma outra “língua” — não falo das palavras, mas dos conceitos do outro — é você achar um sinônimo na sua língua. Então nós achamos que a tradução é fundada na existência de “sinônimos” translinguísticos (ou transculturais), ou seja, que há sempre uma mesma “coisa” que é chamada por duas “palavras” em duas línguas diferentes. (BULL, p.159, 2014).

O JOGO DE ESPELHOS

Tomados de um entusiasmo febril ao verem-se numa tela pela primeira vez – no documentário *A Festa da Moça* (1986), de Vincent Carelli –, os Nambiquara, do Mato Grosso, retomam um ritual abandonado 20 anos antes e furam o lábio de 30 jovens. A cena é narrada em *Corumbiara* (2009), também de Carelli.

Logo no início do filme vemos crianças, adultos e anciãos diante de uma televisão que reproduz imagens em movimento deles mesmos, e o indigenista narra: “Esse jogo de espelhos ia gerando um entusiasmo, e com a possibilidade de ser ver na telinha, os Nambiquara começam a delirar e a gente com eles.”

Gesto constitutivo do Vídeo nas Aldeias — como nos chama a atenção André Brasil —, devolver as imagens a quem de direito passa a figurar nos próprios filmes produzidos pelo projeto, encadeando desdobramentos que vão além do cinema propriamente dito.

Retomar um ritual que não era feito há 20 anos é um exemplo extraordinário, mas há inúmeras outras repercussões — das mais sutis às mais evidentes —, como evidencia o caso dos registros do ritual *Yaõkwa*, dos Enawenê-Nawê, também do Mato Grosso, feitos de 1989 a 1995, que depois vão compor o curta ***Yaõkwa, Imagem e Memória*** (2020), de Rita Carelli e Vincent Carelli, que será brevemente discutido a seguir.

Diante desses dois relatos, o de Baniwa e o de Carelli, nosso objetivo com este texto é refletir sobre o uso de narrativas em *mise-en-abyme* no cinema do Vídeo nas Aldeias e o que acarreta esse procedimento de trazer para seus filmes cenas em que se exibem as imagens captadas e pessoas as assistindo, assim como o próprio **antecampo**, que se torna objeto das narrativas. Por **antecampo** entenda-se o “espaço atrás da câmera, com os sujeitos que abriga (o realizador, a equipe, os equipamentos)” (BRASIL, 2013, p. 249), e nesse sentido buscaremos

CIACT/SAD 09

articular essa ideia com a de **comunidades por vir** que Clarisse Alvarenga desenvolve a partir de Giorgio Agamben.

Para André Brasil, em diálogo com Marshall Sahlins, seria possível sugerir uma espécie de “indigenização do cinema”, que se torna uma forte prática cultural e interétnica de povos indígenas (BRASIL, 2013, p. 248). Assim, feitos por inúmeros diretores de diversos povos que participaram do VNA, os cinemas indígenas se incorporariam como práticas e não se resumiriam a tematizações filmicas e estéticas de questões desses povos. Diante dessa assertiva, o autor evoca a noção de “ponto de vista” para Viveiros de Castro e esboça perguntas essenciais:

Qual cinema o nativo pensa e faz quando se põe a fazer cinema? Mais amplamente, na prática de um cinema nativo, como se experimentam traços de outras cosmologias, outras concepções de imagem e de visibilidade? Como a prática do cinema se imiscui — em mútua constituição — nas demais práticas cotidianas e ritualísticas? Em sua dimensão pragmática e antropológica, o cinema indígena será assim não apenas um modo de “imaginar uma experiência”, mas principalmente uma maneira bem concreta de “experimentar uma imaginação”. (BRASIL, p. 248-249, 2013).

BREVE LEITURA SOBRE OS PARADOXOS DA ARTE POLÍTICA, O GENOCÍDIO INDIGENA E A IMINENTE QUEDA DO CÉU

Como micro epígrafe desta seção de nosso trabalho, já de uma vez (quase de supetão), citamos Jacques Ranciere: “A arte é considerada política porque mostra os estigmas da dominação, porque ridiculariza os ícones reinantes ou porque sai de seus lugares próprios para transformar-se em prática social”. (Ranciere, 2014, p. 52). Fato posto e claro, que a arte é (portanto) idealmente um manifesto político. Prosseguimos conjugando idéias análogas, e trazemos uma célebre resposta do diretor brasileiro do Cinema Novo, Joaquim Pedro de Andrade, publicada em entrevista ao jornal parisiense Libération em maio de 1987, a pergunta: “Por que você faz cinema?”

Para chatear os imbecis / Para não ser aplaudido depois de seqüências dó-de-peito / Para viver à beira do abismo / Para correr o risco de ser desmascarado pelo grande público / Para que conhecidos e desconhecidos se deliciem / Para que os justos e os bons ganhem dinheiro, sobretudo eu mesmo / Porque, de outro jeito, a vida não vale a pena / Para ver

CIACT/SAD 09

e mostrar o nunca visto, o bem e o mal, o feio e o bonito / Porque vi Simão no Deserto / Para insultar os arrogantes e poderosos, quando ficam como cachorros dentro d'água no escuro do cinema / Para ser lesado em meus direitos autorais. (ANDRADE, 1987).

Temos aqui a proposta da ‘função’ da Arte (Cinema / *Kino*) política almejada e compreendida por este trabalho. Um cinema que incomoda os imbecis, e que demonstra os estigmas da dominação. Que alia-se aos marginalizados, e que de quando em feita, alcança resultados de pequenas revoluções. Mas lógico, que mesmo esse cinema (arte) combativa e política, não é desprovida de um sem número de incoerências e paradoxos. A estes paradoxos, iremos nos debruçar mais adiante. Porém, agora — explicitar com uma maior ênfase ao nosso objeto já proposto.

A ‘**Questão Indígena**’ é preponderante no tempo que corre. Como cidadãos nascidos na Terra Brasilis (País Brasil, ou ainda ‘*Pindorama*’), somos portadores de uma mácula, de uma culpa ancestral (ecos não de um pensamento de culpa cristão, mas de atitudes propagadas pela ideologia cristã). Também possuímos um dever com uma população vítima de um genocídio secular. Simultaneamente e de forma urgente, devemos agir pelo mundo futuro, para que haja algum futuro. Ou ao menos, um futuro digno e merecedor de sobrevivência.

No documentário **Corumbiara** (VINCENT CARELLI, 2009), em certa passagem, um ‘personagem’ (empregamos aspas neste caso, em tentativa de poetizar uma pessoa tão alegórica, que nem nos transmite sensação de realidade, talvez por parecer um vilão burlesco de um folhetim mau escrito) menciona que o morticínio indígena é salutar para a economia de um país. Usa então como exemplo, o caso norte-americano, em que nativos de diversas tribos e etnias foram mortos aos borbotões durante a colonização do Oeste. Segundo este ‘personagem’ de **Corumbiara**, um advogado dos madeireiros, o Oeste norte-americano se beneficiou sobremaneira e hoje é tão rica região, justamente por ter se livrado de seus antigos habitantes. Pensa este advogado, o mesmo deveria ser empregado no Brasil.

O que entende-se por essa nova Era Geológica de Antropoceno, mais uma vez usando de uma explicação simplista para fins de não nos alongarmos, é que é a Era atual, que substituiu a anterior Holocena - é definida pela ação humana moldando o mundo físico natural. Citando

CIACT/SAD 09

Bruno Latour, um dos presente no 34º Congresso Geológico Internacional, em 2012, que relata o espanto advindo da reunião científica: “pela primeira vez na geo-história, declararíamos solenemente que a força mais importante que molda a Terra é a da humanidade tomada em bloco e como um único conjunto. Daí o nome proposto, Antropoceno (*ceno* para “novo”, *antropos* para “humano”).” (LATOURE, 2020, p. 107)

Quais seriam as mudanças operadas pelas forças humanas nos dias correntes? Apesar dos negacionistas, dos poluidores e dos cínicos usarem das mais estapafúrdias explicações para dizer que tudo está bem, gritasse de forma ululante a profanação ambiental da Terra. Utilizando de um Livro Básico de um jogo de RPG, publicado há mais de trinta anos, que definia Gaia, a profanada: “Gaia é nossa palavra para a Mãe, a soma de toda a criação. Tudo o que você vê aqui é Gaia. A Terra, o Sol, as estrelas, os mundos, tanto aqui quanto na Umbra todas essas coisas pertencem a Gaia.” (HAGEN, 1993, p. 6)

Sobre o debate se jogos são formas de arte, nada aqui discutiremos. Mas pelo aspecto literário da coisa, este jogo, ‘**Lobisomem, O Apocalipse**’ apresenta uma mitologia sobre licantropos, formados originalmente por povos originários, que lutam contra as forças da corrupção que permeiam um determinado mundo sobrenatural. O autor chama este universo ficcional de ‘**Mundo das Trevas**’, e seu cenário como ‘**punk gótico**’.

De volta á um contexto mais fincado com os pés na realidade, mas que repete os ditames e temas que cercam o RPG de mesa supracitado - David Kopenawa diz na epígrafe de ‘A Queda do céu’:

A floresta está viva. Só vai morrer se os brancos insistirem em destruí-la. Se conseguirem, os rios vão desaparecer debaixo da terra, o chão vai se desfazer, as árvores vão murchar e as pedras vão rachar no calor. A terra ressecada ficará vazia e silenciosa. Os espíritos xapiri, que descem das montanhas para brincar na floresta em seus espelhos, fugirão para muito longe. Seus pais, os xamãs, não poderão mais chamá-los e fazê-los dançar para nos proteger. (KOPENAWA, 2015, p. 6)

Preâmbulo alongado, mas que buscou enfatizar brevemente as posições em que se situam as peças no tabuleiro do xadrez da Era Antropocena. Não com isso, querendo dizer de forma maniqueísta que todos os homens brancos, cristão e ocidentais fazem papéis de vilões na

CIACT/SAD 09

constituição do mundo que vivemos. Que, opostamente, os indígenas são os bons selvagens rousseauianos, guardiões da terra (ou Mãe Gaia, se assim preferimos). E que certamente, o principal culpado pela destruição ambiental é nosso sistema capitalista de produção, que desde a primeira Revolução Industrial, acelerou de forma grotesca as mudanças climáticas. Mas também, nos é impossível não somar esses fatos, o genocídio dos povos originários o ‘apocalipse’ ecológico que hoje vivemos.

Logo, questionamos, qual seria a função de uma arte combativa, numa Sociedade Espetacular? Onde objetos e sensações fetichizadas e já sentidas (PERNIOLA) empalidecem (exagero?) formas de levante? Na visão de Jacques Rancière, os modelos de subversão da arte foram pouco renovados ao longo dos anos. As formas de subversão foram pouco renovadas e se tornaram, até mesmo, ultrapassadas. Talvez, de acordo com o pensamento que Ranciere escreve no capítulo ‘Paradoxos da Arte Política’, de seu livro ‘O Espectador Emancipado:

Alguns artistas transformam em estátuas monumentais os ícones midiáticos e publicitários para nos fazerem tomar consciência do poder desses ícones sobre nossa percepção; outros enterram silenciosamente monumentos invisíveis dedicados aos horrores do século; uns se empenham em mostrar-nos os "vieses" da representação dominante das identidades subalternas, outros nos propõem afinar o olhar diante das imagens de personagens com identidade flutuante ou indecifrável. (RANCIERE, 2014, p. 51).

Encontramo-nos em cheque, com menos peças em campo, e nosso exército é formado por peões desconexos, dos quais poucos poderão tornar-se Rainha ao atingir a última casa do tabuleiro adversário. A partir do pensamento de Ranciere, podemos concluir que a última ‘grande revolução’ do cinema político, foram os movimentos modernos do cinema, como por exemplo o Neo Realismo Italiano, ou o nosso Cinema Novo. Refiro a formas novas de filmar politicamente, em questões que aludem à gramática cinematográfica.

Se “A política é a atividade que re configura os âmbitos sensíveis nos quais se definem objetos comuns” (RANCIERE. 2014, p .59), desejamos fortemente crer que iniciativas como a Vídeo nas Aldeias, podem conter um germe rebelde, e porque não, revolucionário. Toda a questão da *mise-en-abyme*, do espelho infinito, ecoa como uma força natural, um ouroboros, e

CIA CT/SAD 09

um eterno retorno. Mudará o mundo? Manterá (tornará) habitável o planeta? Os cínicos, os apocalípticos dirão que não. Mas um ou outro romântico já versou que mais importante que a guerra, é cercar-se dos bons soldados na trincheira. E se a revolução não será televisionada, talvez uma câmera em mão indígena seja mais forte que o fuzil.

CONCLUSÃO: O DENTRO E O FORA

Em sua tese de doutorado intitulada “O espaço comum na prática do filme documentário: memórias de uma comunidade de cinema”, Douglas Resende situa o procedimento de ver juntos as imagens produzidas no campo do comum, um esforço de negociação que “vai tecendo sentidos através da pluralidade e das diferenças das quais se faz uma coletividade” (RESENDE, 2016, p. 22). Esse tipo de *mise-en-abyme* seria, portanto, um esforço de democratização da feitura de um filme, ao mesmo tempo que uma forma de torná-lo de alguma maneira uma expressão de uma coletividade.

Ao refletir sobre o cinema do VNA e sobre o gesto de trazer a *mise-en-scene* do visionamento dos cortes provisórios e dos comentários dos protagonistas desses filmes sobre suas próprias imagens para a própria narrativa dessas obras, é difícil não recordar o que fizeram Jean Rouch e Edgar Morin na sequência final de *Crônica de um verão* (1961). Em uma sala de cinema pequena, os personagens comentam sobre as cenas em que aparecem, que acabaram de assistir — alguns gostam, outros acham que as gravações estão muito encenadas e parecem artificiais. O interessante, como observa Morin em conversa com Rouch na cena final, é que se origina ali um filme diferente dos habituais, que “entra na vida”.

A oportunidade de comentar o filme durante sua feitura — e que esse comentário seja inserido na narrativa — é um convite aos personagens a refletir e influir no seu resultado final. A partir da ideia de *comunidades por vir*, Clarisse Alvarenga sublinha que esse tipo de procedimento permite que a obra não retrate um grupo social preexistente, mas “um coletivo que pode se criar e se recriar em torno da realização do filme”, o que reconfiguraria a experiência dos envolvidos dentro de “um presente vivenciado e compartilhado”.

CIACT/SAD 09

Nos cinemas do Vídeo nas Aldeias, como destaca André Brasil, os jovens diretores indígenas atuam como mediadores entre mundos muito diferentes, e essa prática se tornou uma forma comunitária de acordar o que se faz da própria imagem.

(...) a produção do filme explicita-se como espaço de negociação, seja entre os membros da aldeia, seja entre a equipe de trabalho (formada por indígenas e não indígenas). Expor o antecampo significa não apenas revelar o caráter construído e mediado da imagem cinematográfica mas também, principalmente, conceber o cinema como prática entre outras práticas culturais, inserida na vida da aldeia (em suas relações internas e externas). (BRASIL, p. 251, 2013)

Em **Yaõkwa, Imagem e Memória**, o cinema como fazer comunitário se torna o próprio filme. Logo na primeira cena, o que se vê é a preparação em uma aldeia Enawenê-Nawê para uma sessão, com projetor e tela ao lado de malocas de palha. Jovens, dezenas de crianças e anciãos se reúnem ao ar livre para assistir aos registros de um ritual complexo que perdeu alguns de seus cantos devido à “morte prematura dos grandes mestres”, como explica o letrado inicial.

O que o filme explicita é o espanto dos jovens com as imagens de seus parentes na década de 1980. “Estes éramos nós?”, perguntam as crianças, segundo relata um líder indígena. Ele narra também que alguns cantos do Yaõkwa estão sendo resgatados através dos registros audiovisuais, em um filme que nasce com o propósito de devolver as imagens aos Enawenê-Nawê.

Em sua última cena, **Yaõkwa, Imagem e Memória** foca no deleite nos rostos de crianças e jovens ao assistir ao ritual, risadas e gritos ecoam com o desenrolar das cenas. O espelho devolve a eles suas imagens (*angas* ou *sangawas*, na língua baniwa), e um futuro Enawenê-Nawê se projeta. Os registros de um ritual que perdeu parte de seus cantos, testemunhos que apontam para um passado de opressões, espiralam no tempo e apontam para crianças que admiram a beleza e a riqueza de sua própria cultura. O Yaõkwa se transforma e segue vivo.

**Nosso agradecimento especial a Júnia Torres, que nos ajudou a conseguir acesso ao filme Yaõkwa, Imagem e Memória para a escrita deste artigo.*

CIACT/SAD 09

REFERÊNCIAS

- ANDRADE, Joaquim Pedro de. *Entrevista*. Paris: Jornal Libération, 1987.
- ALVARENGA, Clarisse. Comunidades por vir e imagens provisórias. *Revista Devires*, volume 3, número 1, páginas 166 - 179, 2006.
- BANIWA, Denilson. *Ficções coloniais* (ou finja que não estou aqui). Gov.br, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/funai/pt-br/assuntos/noticias/2023/cultura-e-historia-1>. Acesso em: 16/04/2024.
- BRASIL, André. Mise-en-abyme da cultura: a exposição do “antecampo” em Pi’õnhitsi e Mokoï Tekoá Petei Jeguatá. *Revista Significação*, volume 40, número 40, páginas 245 - 267.
- BULL, Paulo. Contra-anthropologia, contra o estado: uma entrevista com Eduardo Viveiros de Castro. *Revista Habitus*, volume 12, número 2, páginas 146-163, 2014.
- HAGEN, Mark Rein. *Lobisomem, O Apocalipse*. São Paulo: Devir, 1993.
- RANCIÈRE, Jacques. *O Espectador Emancipado*. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2014.
- RESENDE, Douglas. *O espaço comum na prática do filme documentário: memórias de uma comunidade de cinema*. Tese (Doutorado em Artes) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016.
- ROUCH, Jean & MORIN, Edgar. *Crônica de um verão*. 1961.
- CARELLI, Vicente. *Corumbiara*. 2009.
- Jornal da Usp. *Moema Viezzer fala sobre o genocídio de 70 milhões de indígenas na história das Américas*. Disponível: <https://jornal.usp.br/atualidades/moema-viezzer-fala-sobre-o-genocidio-de-70-milhoes-de-indigenas-na-historia-das-americas/#:~:text=Moema%20%C3%A9%20coautora%20do%20livro.de%20ind%C3%ADgenas%20origin%C3%A1rios%20das%20Am%C3%A9ricas>. 22/06/2020

Como citar este texto:

FIGUEIREDO, Felipe C.; CHACUR, Luciano M. M. Equívocos, telas em abismos e o comum no cinema: reflexões sobre narrativas fílmicas contemporâneas que abordam a si mesmas e os cinemas do Vídeo nas Aldeias. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-10.